

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 4 | 2023
ISSUE 1**

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти в.б. профессор, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

и.о. профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Associate Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Miroslav Ballay HOW TO GET TO KNOW UZBEKISTAN.....	7
2. Махмудова Г.Т. ЗАРАТУШТРА “ГОҲ”ЛАРНИНГ ҚАДРИЯТЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН АКСИОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	15
3. Қосимов Козимжон Исоқович ИЖОДКОР ШАХС ФАЛСАФАСИ ЁХУД “ЎТКАН КУНЛАР”НИНГ ИЖТИМОЙ- ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ.....	23
4. Хакимова А.Х. ОБ ИСТОКАХ БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА, О ЗАРАТУШТРЕ–АВТОРЕ ГАТ, О НАРОДЕ, ПЕВШЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНЫ О ШЕСТИ БОЖЕСТВАМ.....	30
5. Азизуллах Арал НАВОИЙ ЎЗИГА ҚЎЙГАН ҲАЙКАЛНИ БУЗИБ БЎЛМАС ЁХУД АФГОНИСТОНДАГИ НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	41
6. Жалалова Гулбахор Одилжоновна ИННОВАЦИОН МУРАККАБЛИК: АКСИОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ЯНГИ МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУРИЯТИ.....	49
7. Мадаева Мўътабархон Амануллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА МУМТОЗ ВА ЯНГИ ДАВР НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	54
8. Джураева Нигора Авазовна ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К БЫТИЮ.....	61

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE**

Мадаева Мўътабархон Амануллаевна,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси ўқитувчиси,
E-mail:mutabar_aziz@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА МУМТОЗ ВА ЯНГИ ДАВР НАВОЙШУНОСЛИК ТАРИХИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020462>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Алишер Навоий ижоди ва меросини турли соҳаларда ўрганган Навоий замонасидан ҳозирги вақтгача илмий тадқиқотлар олиб борган Давлатшоҳ, Хондамир, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Абдужалил Восифий, Олим Шарафиддинов, Абдуқодир Ҳайитметов, Порсо Шамсиев, Ҳамид Сулаймонов, Натан Маллаев, Суйима Ғаниева, Анвар Ҳожиҳмедов, Азиз Қайумов, Афтондил Эркинов сингари навоийшунос олимлар ҳақида маълумотлар берилган. Шу билан бирга, ҳар бир навоийшуноснинг Навоийнинг беназир шахсияти турли шаклдаги ижоди, асарларининг таҳлил ва талқини, тилшуносликка қўшган ҳиссаси ва яна қўпгина серқирра ижоди ҳақидаги изланишлари ҳозирги давр мумтоз ўзбек адабиётида асосий манба бўлиб хизмат қилиб келаётганини ва жафоқаш, метин ирода, сўнмас ғайрат эгалари бўлган, аниқроғи Навоий ижодига катта меҳр билан муносабатда бўлган олимлар маҳорат мактаби ҳамда бу мактаби навоийшунослик илми ривожига қай тариха сезиларли ўрин эгаллаб келаётгани борасида ҳикоя қилади.

Калит сўзлар: Мумтоз навоийшунослик, янги давр навоийшунослиги, Навоий мероси, абжад ҳисоби, қўлзмалар библиографияси, "Макоримул-ахлоқ", "Ҳабиб-ус-сияр", "Хулосат-ул-ахбор".

Madaeva Mutabarkhon Amanullaevna,

Teacher of the International Islamic Academy of Uzbekistan,

E-mail:mutabar_aziz@mail.ru

THE HISTORY OF CLASSICAL AND MODERN NAVOI STUDIES IN UZBEKISTAN**ANNOTATION**

This article provides information about Navoi scholars who have studied Alisher Navoi's work and heritage in various fields, who have conducted scientific research from Navoi's time to the present, such as Davlatshah, Khondamir, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdujalil Vasifiy, Olim Sharafiddinov, Abduqadir Hayitmetov, Porso Shamsiev, Hamid Sulaymanov, Natan Mallaev, Suyima G'anieva, Anvar, Hojiahmedov, Aziz Qayumov, Aftondil Erkinov. At the same time, the researches of every Navoi scholar about the unique personality of Navoi in various forms, the analysis and interpretation of his works, his contribution to linguistics, and many other works of art serve as the main source in modern Uzbek literature, and he was the owner of the courage, determination, and unquenchable enthusiasm. , or rather, the scientists who treat Navoi's work with great affection, tell

about the school of art and how this school occupies a significant place in the development of the science of Navoi studies.

Key words: Classic Navai studies, new era of Navai studies, Navai heritage, abjad calculation, bibliography of manuscripts, "Makorimul-akhlaq", "Habib-us-siyar", "Khulosat-ul-akhbar".

ИСТОРИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОМ НАВОИВЕДЕНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация об ученых как Давлатшах, Хондамир, Захириддин Мухаммад Бабур, Абдуджалил Васифий, Алим Шарафиддинов, Абдукадир Хаитметов, Порсо Шамсиев, Хамид Сулайманов, Натан Маллаев, Суйима Ганиева, Анвар Ходжихмедов, Азиз Каюмов, Афтондил Эркинов изучавшие творчество Алишера Навои в разных аспектах. А так же исследования каждого ученого по созданию личности Навои в разных сферах, анализ и интерпретация его произведений, вклад в лингвистику и многие другие работы, что в нынешний период времени служит основным источником в классической узбекской литературе.

Ключевые слова: Классические исследования Навои, навоиведение в новую эпоху, наследие Навои, расчёт абджада, библиография рукописей, «Макоримул-ахлак», «Хабиб-ус-сияр», «Хулосат-уль-ахбар».

Кириш ва долзарблиги: Буюк мутафаккир Алишер Навоий ижодини ўрганар эканмиз, беихтиёр катта-катта илмий изланиш, тадқиқотлар олиб борган олимларимиз қолдирган китобларини варақлаймиз. Навоийшунос олимлар ёзган илмий мақола ва китобларида Алишер Навоий ижодига бўлган хурматлари, эътиборлари ила адибнинг адабий оламини келажак авлодга яқиндан таништиришни илгари сурганлар. Маълумки, Навоий мероси ҳозирги вақтда қанчалик кўп ўрганилса, илмий миқёсда кўрсатиб бера олинди ва жамиятда маънавият-маданият асослари мустаҳкам бўлаверади. Ўзбек мумтоз адабиёти тарихида ўз ўрнига эга бўлган Навоий ижоди санъат, маданият, навоийшунослик илми билан юзлаб мавзулардан ташкил топган. Бунда навоийшунос олимларнинг ҳиссаси беқиёс.

Метод ва ўрганилганлик даражаси. Тарихга назар ташласак, Навоий ижодини ўрганишда унинг замондошлари томонидан баён этилган маълумотлар бирламчи манба сифатида қолдирилган. Уларнинг асарларида, тарихий манбаларда таъкирларда Навоийнинг номи келтирилган. Яна шуни айтиб ўтиш жоизки, Навоий ёзган асарлар ҳам шоир тўғрисидаги энг ишончли маълумот берувчи манба ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари. Алишер Навоий тўғрисида маълумот берувчи асарлардан энг эскиси Давлатшоҳ Самарқандийнинг "Тазкират-уш-шуаро" номли асаридир. Бу таъкира Навоийнинг ҳаёт чоғларида 1487-йилда ёзилган бўлиб, Шарқ ва Ғарбда жуда машҳурдир. Давлатшоҳ ўз асарининг сўнги қисмини Алишер Навоийга бағишлаган ва буюк хурмат билан унинг ҳаёти, қурувчилиги ва асарлари тўғрисида қисқа лекин аҳамиятли маълумотлар берган [1.6].

Шу билан бирга, Навоий ўзи тарбиялаган олим, тарихчи Хондамир асарлари Навоий ижодини ўрганиш борасида катта илмий аҳамиятга эга. Чунки у Навоийнинг адабий фаолиятини ўз кўзи билан кўрган ва уни жуда яхши билар катта хурмат билан асари "Макоримул-ахлоқ"да ифодалаган эди. Шу билан бирга Хондамир "Хабиб-ус-сияр", "Хулосат-ул-ахбор" асарларида буюк мутафаккир ҳақида маълумотлар берган.

Захириддин Мухаммад Бобур "Бобурнома" асарида Навоийни ҳаётида шахсан кўрмаган бўлса-да, у билан хат ёзишганини ва Навоий вафотидан кейин Самарқанд ва Ҳиротда бўлган давридаги жонли хотираларини зикр этган.

Ҳиротнинг олим, фозил кишиларидан бўлган Зайниддин ибн Абдужалил Восифий "Бадоеъул-вақоеъ" асарида Алишер Навоий даври ва шахси борасида маълумотларни келтирган. Восифий араб тилини мукамал билган. Ҳиротда мадрасани тугатиб Ҳусайн Бойқаронинг ўғли Фаридун Ҳусайн мирзога котиблик, унинг бошқа ўғилларига эса

муаллимлик қилган. Унинг ушбу машҳур асари кўп адабиёт ва санъат намояндалари ҳақида ёзилган. Алишер Навоий ижоди билан илмий иш олиб борган кўпгина олимлар, тадқиқотчилар бу асарга доим мурожаат қилиб келишган, чунки бу китоб Навоий даврининг муҳим фактларини ўз ичига қамраб олган.

Алишер Навоий ижоди жуда кўп олимлар тарафидан катта маҳорат билан ўрганилиб келинапти, деб айтилса муболаға бўлмайди. Навоий ижоди, унинг қаламига мансуб асарларини бирма-бир илмий ўрганган олимларнинг самарали меҳнатлари ҳозирги даврда Навоий ижодини ўрганишда асосий манба бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Ўзбекистон Фанлар Академиясининг мухбир аъзоси ўзбек адабиётшунослигига мустаҳкам пойдевор қўйган Олим Шарафиддинов (1903-1943) илмий ижодининг асоси Алишер Навоий ижодининг турли мавзуларига бағишланган. Унинг "Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди"(1939) монографияси 25 йил давомида Навоий ижоди ҳақидаги энг ишончли манба деб ҳисобланди. Унда Навоий дostonларининг Низомий, Деҳлавий, Жомий асарларидан фарқли, ёрқин жиҳатлари аниқланиб, Навоийнинг даҳо санъаткор эканлигини исботлаб берилган [2]. Шу билан бирга улуғ мутафаккир ижодий оламини у яшаган давр ижтимоий-сиёсий муҳити, давлат арбоби сифатидаги мавқеъи, асарлари, поэтикаси доирасида ўрганади. Унинг фикрича, илмий навоийшунослик миллий ва жаҳоний тарзда икки кутб йўналишида таҳлил этилади. Биринчи йўналиш Алишер Навоий давридан бошланган миллий шарқона навоийшунослик бўлса, иккинчи йўналиш XVIII-XIX асрларда вужудга келган жаҳон Ғарб навоийшунослик илмидир. "Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди тўғрисида, – дейди олим, кўп қимматли маълумотлар Навоийнинг замондошлари томонидан бизга ёдгор қилиб қолдирилгандир. Унинг номи деярли XV-XVI асрларда ёзилган барча тарихий асарлар, тазкираларга киргандир [3]. Шунингдек, Алишер Навоийнинг ўзи томонидан яратилган асарлари ҳам шоир тўғрисида энг яхши маълумотлар берувчи манба ҳисобланади" [1.46]. Олим Шарафиддиновнинг Навоий шеърияти борасидаги фикрлари адабиётшунослик бўйича илк илмий тадқиқот сифатида қаралган чунки ҳозиргача олимнинг фикрлари адабиётда нуфуз жиҳатидан катта ўринга эга.

Навоий ижодини ўрганишга салмоқли ҳисса қўшган олим Абдуқодир Ҳайитметов (1926-2005). У академик Ойбек тавсияси билан "Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари" мавзуида номзодлик ва "Навоийнинг ижодий методи" мавзуида докторлик диссертацияларини ҳимоя қилади. Унинг «Алишер Навоийнинг адабий-танқидий қарашлари», «Навоий лирикаси», «Шарқ адабиётининг ижодий методи тарихидан», «Навоийхонлик суҳбатлари» каби китоблари Навоий ижодининг серқирра жиҳатларини тадқиқ этишга бағишланган. Навоийнинг "Тарихи мулуки аҷам" асари ҳақида шундай фикрларни баён этади, "Навоий асарда ўзининг илғор ғояларини келажакка қараб эмас (Навоий келажакни илмий жиҳатдан аниқ кўра билиш даражасига кўтарила олмаган эди), ўтмишга қараб гавдалантиради, ўтмишдаги адолатли подшоҳларни, уларнинг замонини ўз даврига объектив равишда қарама-қарши кўяди ва ҳукмдорларни улардан сабоқ олишга чақиради. Асарда жамиятда тинчлик, осойишталик ва ҳақиқат ўрнатиш – адолатли, халқпарвар подшоҳларга боғлиқ, деган идеалистик назария илгари сурилади. Муаллиф жамиятда ҳаққоният ёки ҳақсизлик, адолат ёки адолатсизлик ўрнатиш фақат подшоҳларга боғлиқ эмаслигини, балки буни жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тузуми ҳал қилишини тушуна олмайди ва ўша тарихий шароитда тушуниш ҳам мумкин эмас эди [4.79], деб фикр юритади. Навоий ўз даврининг ҳақиқий даҳоси эди. У тарихни ўрганганлиги учун ўз асарларида инсонпарварлик ва халқпарварлик нуқтаи назаридан ёндашган. Абдуқодир Ҳайитметов йирик адабиётшунос сифатида бутун умрини Навоий ижодини ўрганишга бағишлаган.

Навоий бадиий асарлари текстология фани бўйича ҳам атоқли олимлар тарафидан ўрганилиб катта муваффақиятларга эга бўлган. Шу хусусда, навоийшунос, матншунос олим, филология фанлари доктори, Ўзбекистон хизмат кўрсатган фан арбоби Порсо Шамсиевнинг (1897 - 1972) хизматларини айтиб ўтиш жоиз. Матншунослик илмига асос солган унинг пойдеворини яратган олим Навоийнинг «Муҳокамат ул-луғатайн», «Мажолис ун-нафоис», «Маҳбуб ул-қулуб» ва бошқа асарларининг илмий-танқидий матнини нашрга тайёрлаган

хамда шоир асарларининг 15 жилдлигини нашр этишда фаол қатнашган. «Хамса»нинг илмий-танқидий матнини тузган. Шунингдек, олимнинг луғатчилик соҳасидаги фаолияти ХХ асрнинг 30-йилларидан бошланган. Бу ҳақда Порсо Шамсиев ижодига бағишланган кўрсатувда Бердақ Юсупов ушбу маълумотларни беради: Навоийнинг 500 йиллиги муносабати билан 30-йилларда 4 жилдлик Навоий тили луғатини тузиш ишлари бўйича махсус гуруҳ тузилган. Бу гуруҳ ишлари 41-йили иккинчи Жаҳон уруши бошланганида тўхтаб қолган, лекин гуруҳ 1-жилдини тайёрлашга улгурган эди. Бунда 200 мингдан ортиқ карточкалар тайёрланиб, картотека фонди тузилган. Уруш тугагандан сўнг, гуруҳ аъзолари бўлган Порсо Шамсиев ва Собиржон Иброҳимов билан 1953 йилда "Ўзбек классик адабиёти учун қисқача луғат" деб номланган китобини тайёрлашган [5].

Порсо Шамсиевнинг таржимонлик соҳасидаги фаолияти ҳам Навоий ижоди билан боғлиқ. Навоий замондоши Хондамирнинг "Мақорим ул-ахлоқ" асарини форс тилидан ўзбек тилига таржима қилган [6].

Навоий қўлёзмаларни библиографияси навоийшунослик фанини ўрганишда катта аҳамиятга эга. Бу ўринда адабиётшунос, матншунос олим, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, филология фанлари доктори, профессор Ҳамид Сулаймоновни хизматларини айтиш жоиз. Олимнинг асосий илмий фаолияти Алишер Навоий лирикасининг текстологик тадқиқотларига бағишланган, Навоий қўлёзмалари библиографиясини тузган ва шоирнинг «Бадое ул-бидоя», «Наводир ун-нихоя» девонлари қўлёзмаларини топиб, улар шоир томонидан тузилганлигини исботлаган. «Хазойин ул-маоний» танқидий матнини тузган ва нашр эттирган. «Девони Фоний» қўлёзмаларини (Франциядан) топиб, фотонусха асосида нашр эттирган.

Навоийшунослик, адабиётшунослик, шарқшунослик фанларига улкан ҳисса қўшган олим, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, филология фанлари доктори, профессор Натан Маллаев (1922-1996) илмий тадқиқотлари Алишер Навоий, ўзбек ва Шарқ адабиёти билан боғлиқ. Олим 60-йилларнинг ўрталарида Навоий ижоди билан шуғулланади, 15 томлик Навоий асарларининг ўзбек тилидаги ва 10 томлик рус тилидаги китобларни нашрга тайёрланишида фаол иштирок этган. Навоий ижтимоий-сиёсий ҳаёт воқеаларини улуғ гуманист ва пешқадам маърифатпарвар мутафаккир сифатида ёритишга, эл-юртнинг манфаатларини ҳимоя қилиш асосида ёритишга интилади. Бу билан у XVаср қобиғида қолиб кетмайди, балки даврларга мансуб ва манзур бўлиб қолади [7.9], деган фикрларни баён этган.

Натан Маллаев, ўзбек классик адабиёти ва фольклор проблемасининг кўп масалалари улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий ижодида мужассамлашган, чунки Алишер Навоий ўзбек классик адабиётининг шу билан бирга ўзбек адабий тилининг муассисидир, деб ёзади. Унинг фаолияти халққа муҳаббат, унга хизмат қилиш, халқ санъати бойликларини, унинг тилини ардоқлаш ва халқ чашмаларидан ижодий фойдаланишнинг юксак ва ёрқин тимсолидир [8.15], деган фикрларни билдирган. Олим ўзининг илмий тадқиқотлари билан халқ дунёқараши, маданий-илмий бойликларини моҳирона ўрганиб жуда кўп илмий рисоаларни ёзган. Шу билан бирга, Олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар учун "Ўзбек адабиёти тарихи" китоби ва яна бир неча дастур ва хрестоматиялар муаллифидир.

Навоий ижоди Ўзбекистон Қаҳрамони ва яна бир қанча давлат мукофотларига сазовор бўлган олима Суйима Ғаниевнинг заҳматли меҳнатлари билан ёритилган. Суйима Ғаниева (1932-2018) фақатгина Ўзбекистоннинг илмий доирасида, балки Россия, Туркия, Эрон, Тожикистон, Озарбайжон каби давлатларида ҳам тан олинган машҳур навоийшунос, шарқшунос олим. Суйима Ғаниева Навоий ҳаёти ва ижоди бўйича кўп самарали илмий тадқиқотлар яратган ўзига хос илмий йўналишга эга бўлган машҳур олима. У форс ва рус тилларида ҳавас қиларли тарзда ўқиб, ёза олгани учун «Калила ва Димна» ни ўзбек тилига ўгирган, Алишер Навоийнинг рус тилидаги ўн жилдлик асарлар тўпламида «Мажолис ун-нафоис», «Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер», «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад» асарларини таржима қилган. Суйима Ғаниева илмий фаолияти давомида яратган 14 та монография, 350 дан зиёд илмий-назарий мақолалар мамлакатимиз ва халқаро илмий нашрларда чоп қилинган, 20 дан ортиқ ўқув-методик қўлланмалари республика олий таълим муассасалари ўқув жараёнига

татбиқ этилган. Унинг «Алишер Навоийнинг ҳаёти ва ижоди», «Алишер Навоий ижодида миллий мафкура», «Навоий ғазалларида жўмардлик мотивлари», «Навоий васияти», «Навоий дастхати» каби сермазмун асарлари юртимиз ва чет эл адабиётшунослари томонидан илмий кашфиётлар сифатида эътироф этилган [9]. Олима Навоийнинг ижоди борасида шундай фикрларни илгари сурган: Алишер Навоий насрий асарларининг белгиловчи хусусиятларидан бири — уларнинг ўта ҳассос шеърий даҳо қалами остидан чиққанлигидир. Навоий прозасида наср билан назм биргаликда ҳам ғоявий, ҳам бадиий жиҳатдан узвий алоқада қўлланилади. Назмий парчалар насрий баёнда маълум мақсадларда истифода этилади, бинобарин улар асар таркибида муайян ролларни ўтайди. Навоийнинг қатор асарларида назмий парчалар насрий баёнда ифодаланган фикрни хулосалаш, яқунлашда, шунингдек, муаллифнинг асарларидаги ғоявий ниятини янада бўрттириб, эмоционал таъсирчанликни, бадиий таъсирни янада ошириб бериш учун ҳам хизмат қилади. Баъзан Навоийда назм насрда билдириляётган фикрнинг давоми сифатида берилган боради. Баъзан эса назм фактик материал сифатида келтирилади [10]. Дарҳақиқат, Навоий ижодида асарнинг бошида берилган рубоийлар юқорида ёзилганидек, мадх маъносидан бошқа тингловчига мурожаат қилиш, унга тилаклар билдиришни истифода этади. Шу билан бирга Навоий насридаги назм ҳар бир асарнинг мазмуни, ижодкорнинг дунёқараши билан мутлақо боғлиқдир, айна чоғда шоир лирик меросининг ўзига хос бир қисми, деб таъкидлайди. Суйима Ғаниева Навоий дастхатини Ўзбекистонга олиб келиб унинг нашр қилинишига катта хисса қўшган, навоийшунос сифатида бутун умрларини Навоий ижодини ўрганишга бағишлаб илм соҳасида катта мактаб яратган забардаст олима эди.

Йирик адабиётшунос олим, филология фанлари доктори, профессор Анвар Ҳожиаҳмедовнинг (1931-2018) илмий тадқиқотлари бадиий маҳорат, аруз назарияси ва амалиётига бағишланган. У Навоий асарларидаги аруз вазни, мумтоз қофия тузилиши, шеърий санъатлар: муболаға, ташбих, истиора, ийҳом, таносуб, тазод, талмех, тазмин, тажохули орифона, хусни таълил, ташхис, ирсоли масал, тажнис, радди матлаълар борасида бир қатор илмий изланишлари билан навоийшунослик илмига катта хисса қўшган. Ўзбек адабиётини ўқитиш услубиятига бағишланган бир қатор китоблар ёзган. "Адабиётларимиз ҳамкорлиги тарихидан" (1966), "Мактабда аруз вазнини ўқитиш" (1975, 1995), "Аруз назарияси асослари" (1982), "Ўзбек арузи луғати" (1998), "Шеърий санъатлар ва мумтоз қофия" (1998), "Мумтоз бадиият маллоҳати" (1999), "Навоий арузи нафосати" (2006), "Хусни таълил санъати" (2008), "Мумтоз бадиият луғати" (2008) китоблари катта бадиият аҳамиятига молик асарлар қаторига киради. Анвар Ҳожиаҳмедов санъатларни бирма-бир таҳлил қилиб, Навоий ижодида учраган муҳим тарихий воқеалар санасини абжад ҳисоби билан ифодаловчи кичик лирик шеърлар яратиш анъанаси ҳақида маълумотлар бериб, шу усулда битилган бадиий асарларни "тарих" деб аталганини баён қилган. Алишер Навоий томонида қурдирилган "Хусравия" мадрасасининг тугалланиш санаси кичик шеърда шу сўз (Хусравия) билан белгиланган бўлиб, ҳарфларнинг сонли ифодасини жамласак, 881 рақами келиб чиқади. Маълум бўладики, ушбу илмгоҳ 881 ҳижрий (ёки 1476 / 77 милодий) йилда қуриб тугалланган экан. Хондамирнинг таъкидлашича, Алишер Навоий Хожо Фахриддин деган шахс қурдирган работга етиб келганида, шу бинонинг қурилиш тарихини сўраб қуйидагича тарих битган:

Банури сафо равшанастин мақом,
Лақад соро анвароҳу боҳира.
Чу бониш фахрасту у фоҳираст,
Лақад кона таърихиху "фоҳира".

(Таржимаси: "Бу жой сафо нури билан равшандир, унинг нурлари албатта порлаб туради. Унинг бониси (эгаси) фахрлидир. Ҳақиқатан, унинг тарихи "фоҳира" (шонли, фахрли) бўлди").

"Фоҳира" сўзидаги "ф", "о", "х", "р", "а" ҳарфлари ифодаланган 80, 1, 600, 200, 5 сонларини қўшсак 866 рақами ҳосил бўлади, бинобарин, работ 866 ҳижрий (1462 милодий) йили қурилиб тугалланганлиги маълум бўлади [11.107]. Шундай илмий асослар билан олим бадиий санъатлар борасида изчил ва ўзига хос салоҳият билан ёритиб ўзининг илмий китобларини мерос қилиб қолдирган.

Алишер Навоийга таъзим, дея ҳурмат ва эътибор рамзи сифатида Азийий тахаллуси билан ўзларининг мухаммаслар, ғазалларини битган олим Азиз Қаюмов жуда катта илмий салоҳият ила навоийшунослик илмида катта ўрин қолдирган. Унинг "Дилкушо такрорлар ва руҳафзо ашъорлар", "Навоийга таъзим" (1-2 жилдлик) китобларида Навоий ижодидаги лириканинг ғоявий ва бадий таъсирига алоҳида эътибор бериб ўз қарашлари билан илҳом ила тавсифлаб, мухаммас ва ғазаллар ёзган. Академик Азиз Қаюмов мустақилликдан кейин Ўзбекистонда манбашунослик илмининг ривожига катта ҳисса қўшган, бунинг самараси ўзбек-адабий манбашунослиги йўналишида кўпгина илмий тадқиқотлар олиб бориляпти.

Ҳозирги вақтда, Навоийшунос олим, филология фанлари доктори Афтондил Эркиновнинг самарали хизматлари сабабли бутун дунё илм аҳли Навоий ижоди борасида янгидан-янги маълумотларга эга бўлиб келмоқда. Олим илмий изланишлари ила Навоий асарларининг ноёб қўлёзмаларини топишга мушарраф бўлган. Шу билан бирга Навоий асарларини илмий таҳлил қилган, унинг кўп йиллик меҳнатлари дунёдаги адиб асарларининг қўлёзмаларини умумлаштириб феҳрест тузиш буйича ўзининг мақолаларида, халқаро конференцияларда жуда катта ташаббус кўрсатиб келмоқда. "Алишер Навоий асарларининг Туркия фондларидаги қўлёзмаларини ўрганишга, яъни маълум бир регион ва ундаги қўлёзма фондларидан каталог тузиш фаолиятини бошлашга тўғри келди. Бунинг учун туркиялик олимлардан Истанбул Бўғозичи университети тарих кафедраси профессори Лола Улуч, Истанбулдаги Меъмор Синон номидаги тасвирий санъат университети туркийшунослик кафедраси профессори Танжу Сейҳан ҳамда Ўзбекистондан Рустам Жабборов ва Ойсара Мадалиева билан ҳамкорликда феҳрест устида ишламоқдамиз. Ҳозирги босқичдаги мақсадимиз "Алишер Навоий қўлёзмалари бутунжаҳон феҳрести"нинг Туркия қўлёзмалари қисмини битиришдан иборат"[12] дея маълумотлар берган. А.Эркинов Навоий асарларида пейзаж, табиатнинг сирли оламини маҳорат билан ўзининг "Навоий пейзаж устаси" номли китобида тавсифлаб берган. Бунда "Садди Искандарий" достонидаги киш тасвири, баҳор манзараси, Ҳиндистоннинг Нигор ўрмонлари, океан саёҳатини илмий таҳлил қилган. "Навоий "Садди Искандарий" достонида ўз замонасининг катта сиёсий-ижтимоий ва фалсафий масалалари талқини билан бирга табиат тасвирига ҳам алоҳида аҳамият билан қарайди. Гарчи пейзажлар достоннинг фалсафий моҳиятини белгилашда етакчилик қилмаса-да, муайян жиҳатларда асардаги ғоялар билан узвий боғланиб келади, достоннинг мундарижасида муҳим ўрин тутаяди"[13.60]. Шу билан бирга ушбу китобда киш билан баҳор фаслининг бир-бирига қарама-қарши эканини, инсон ҳаётининг қарилик босқичига ўхшатилиши, ҳаёт баҳори ўткинчи эканлигини унутмаслик лозимлигини, умрнинг киши келиши муқаррар эканлигини айтади. Олимнинг серқирра илмий тадқиқотлари навоийшунослик илмида муҳим ўрин эгаллайди.

Хулоса қилиб айтганда Алишер Навоийнинг бутун илмий мероси ва ижодиёти унинг ҳаётни, инсонларни севишидан дарак берган. Булар навоийшунослик илмига ҳисса қўшган ардоқли буюк ўзбек олимларнинг манфаатли ва бебаҳо илмий ишлари ила кўзга кўриниб авлоддан авлодга мерос бўлиб ўтиб келмоқда. Буларни қадрлаш ҳозирги ёшларининг шарафли бурчи, чунки Навоий ёзган ҳар бир сатр маънавий бойлиқдир.

References / Сноски / Иқтибослар

1. О.Шарафуддинов. Алишер Навоий. – Тошкент: ЎзССР Давлат нашриёти, 1948.
2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-sh/sharafiddinov-uz/>
3. <https://tadqiqot.uz/index.php/navoi/article/view/28/20>
4. А.Ҳайитметов. Навоий даҳоси. Тошкент: - Ғафур Ғулом, 1970.
5. <https://www.youtube.com/watch?v=TcIUuL9wxiI>
6. <https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/porso-shamsiev-1897-1972/>
7. Н.Маллаев. Сўз санъатининг гултожи. – Тошкент: Ғафур Ғулом нашриёти, 1991 йил.
8. Н.Маллаев. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. – Тошкент: Ғафур Ғулом нашриёти, 1974 йил.

9. <https://ziyouz.uz/ozbek-ziyolilari/suyima-ganieva/>
10. <https://tadqiqot.uz/index.php/navoi/article/view/4007/3803>
11. А.Эркинов. Навоий пейзаж устаси. – Тошкент: Фан, 1988 йил.
12. Mutabarkhon Madaeva. (2022). FEATURES OF ALISHER NAVOI’S EPIC «SAB’AI SAYOR». European Journal of Humanities and Educational Advancements, 3(10), 109-110. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/2794>
13. Madaeva Mutabarkhon Amanullaevna. (2022). THE HUMAN THEME IN NAVOI’S HERITAGE OF MYSTICISM (SUFISM). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 708–711. Retrieved from <https://www.giirj.com/index.php/giirj/article/view/1117>

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 1

УШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ
ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН А-ОТ-2021-11-СОНЛИ
“ЎЗБЕК ХАЛҚИ ДИНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИ КОМПЛЕКСИНИНГ
ЭЛЕКТРОН-ТРАНСДИЦИПЛИНАР ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ” НОМЛИ
ИННОВАЦИОН ЛОЙИХА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE
SCIENTIFIC PROJECT NO. A-OT-2021-11
"CREATION OF AN ELECTRONIC TRANSDISCIPLINARY PLATFORM FOR THE
COMPLEX OF RELIGIOUS AND NATIONAL VALUES
OF THE UZBEK PEOPLE", FUNDED BY THE MINISTRY OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА № А-ОТ-2021-11 "СОЗДАНИЕ
ЭЛЕКТРОННО-ТРАНСДИЦИПЛИНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКСА

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000